

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ЭРОЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Бебутов Ф.Б.

Термезский филиал

Ташкентского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18813912>

Современная детская стоматология всё в большей степени ориентируется на профилактику заболеваний твёрдых тканей зубов с учётом индивидуального уровня риска. Особую сложность представляет профилактика эрозивных поражений у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, поскольку в данной группе сочетаются поведенческие, гастроинтестинальные, гигиенические и функциональные факторы риска. Отсутствие персонализированных профилактических программ приводит к прогрессированию эрозий, развитию гиперестезии и вторичного кариеса.

Целью исследования явилось - оценить структуру стоматологического риска и эффективность риск-ориентированного распределения лечебно-профилактических мероприятий у детей с эрозивными поражениями зубов на фоне ГЭРБ.

Исследование основано на анализе клинических данных 85 детей, а также результатах анкетирования врачей, родителей и детей. Использовалась интегральная шкала риска, включающая поведенческие, гигиенические, гастроинтестинальные и стоматологические факторы. Проведено распределение пациентов по уровням риска и соответствующим профилактическим программам (I–III уровни).

Согласно интегральной оценке, низкий уровень риска выявлен у 25% детей, умеренный — у 50%, высокий — у 25%. Средний суммарный балл риска составил 7,8 из 20, что соответствует умеренной уязвимости. Анализ факторов риска показал высокую распространённость модифицируемых предикторов: частое употребление кислых напитков (35%), кислых продуктов (45%), приём пищи перед сном (25%), нерегулярная гигиена полости рта (25%) и использование паст без фтора (30%).

Назначение профилактических мероприятий соответствовало выявленному уровню риска: I уровень рекомендован 28% детей, II — 52%, III — 20%. Преобладание II уровня профилактики отражает доминирование умеренного риска, что соответствует данным современных эпидемиологических исследований. Высокая согласованность между клиническими показателями, анкетированием врачей и субъективными ответами детей подтверждает валидность риск-ориентированной модели.

Отдельного внимания заслуживает высокий уровень образовательной мотивации: 80% детей выразили желание получить дополнительную информацию о сохранении стоматологического здоровья. Это создаёт благоприятные условия для внедрения профилактических программ, ориентированных на коррекцию пищевого поведения, улучшение гигиенических навыков и междисциплинарное взаимодействие с гастроэнтерологами.

Таким образом, результаты исследования подтверждают целесообразность применения риск-ориентированного подхода в профилактике эрозивных поражений зубов у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Комплексная оценка факторов риска позволяет обоснованно дифференцировать объём профилактических

мероприятий и повысить их клиническую эффективность. Персонализированная профилактика, направленная на устранение модифицируемых факторов и ранние стадии эрозии, должна рассматриваться как ключевое направление совершенствования стоматологической помощи детям с ГЭРБ.

